

Questionário de Avaliação do Identifica por meio do Modelo de Aceitação da Tecnologia - TAM

1 - Você concorda com este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido?

Concordo

Não Concordo

Informações Gerais do Participante

2 - E-mail:

3 - Sexo:

Masculino

Feminino

Prefiro não Dizer

4 - Você já teve Covid-19?

Não, nenhuma vez

1 vez

2 vezes

Mais de duas vezes

Não sei Dizer

5 - Qual seu perfil dentro da Universidade?

Aluno

Professor

Servidor Público

6 - Você sabe o que significa o termo "rastreamento de contato" ?

Sim

Não

7 - Você usou algum aplicativo durante a pandemia que te auxiliou no monitoramento de pessoas que tiveram resultados positivos de testes para Covid-19 que você teve contato?

Sim

Não

TAM - Modelo de Aceitação da Tecnologia

O Identifica será avaliado levando em consideração o modelo de aceitação da Tecnologia - TAM.

A partir de agora, levando em consideração as suas percepções quanto a utilização do aplicativo, faremos algumas afirmações sobre o aplicativo, e gostaríamos que você finalizasse seu nível de concordância com essas afirmações utilizando a seguinte escala:

1. Discordo Totalmente

2. Discordo

3. Nem concordo, nem discordo

4. Concordo

5. Concordo Totalmente

Utilidade Percebida: A primeira etapa desta pesquisa é identificar a percepção do usuário quanto ao grau de utilidade desse aplicativo.

8 - Consigo entender a finalidade do aplicativo.

1

2

3

4

5

9- Considero o aplicativo útil para realizar o rastreamento de contatos.

1

2

3

4

5

10 - Considero o aplicativo útil para reportar um diagnóstico positivo.

1

2

3

4

5

11 - Considero o aplicativo útil para ser notificado sobre exposições.

1

2

3

4

5

12 - O aplicativo permite que eu reporte um caso de doença.

1

2

3

4

5

13 - O aplicativo permite que eu seja notificado em caso de ter estabelecido contato com alguém que reportou uma doença

1

2

3

4

5

14 - O aplicativo permite que eu consulte TODAS as exposições em qualquer momento

1

2

3

4

5

15 - As informações que recebo do aplicativo são autênticas

1

2

3

4

5

16 - O aplicativo atende minha necessidade de ser notificado quando exposto

1

2

3

4

5

17 - O aplicativo atende minha necessidade de reportar um diagnóstico quando eu ficar doente

1

2

3

4

5

Facilidade de Uso: A segunda etapa da pesquisa busca identificar a percepção do usuário quanto à facilidade de uso desse aplicativo. Para isso, você considera que:

18 - Executar o aplicativo no meu celular foi fácil

1

2

3

4

5

19 - É fácil utilizar o aplicativo de modo geral

1

2

3

4

5

20 - Considero fácil consultar a lista de exposições

1

2

3

4

5

21 - Considero fácil reportar um diagnóstico positivo

1

2

3

4

5

22 - Considero fácil anexar um arquivo

1

2

3

4

5

23 - A interface é agradável

1

2

3

4

5

24 - Consigo navegar tranquilamente pelas interfaces do aplicativo

1

2

3

4

5

25 - Consigo usar as funcionalidades do aplicativo

1

2

3

4

5

Atitude para uso: Nesta etapa da pesquisa buscamos identificar a percepção do usuário quanto ao uso real desse aplicativo. Para isso, você considera que:

26 - Utilizar aplicativos de rastreamento de contatos é uma boa ideia

1

2

3

4

5

27 - Eu desejo continuar utilizando aplicativos para rastreamento de contato

1

2

3

4

5

28 - Eu acho que seria viável a universidade adotar o uso do aplicativo para monitorar as epidemias entre os alunos, professores e servidores públicos

1

2

3

4

5

29 - Eu gosto da ideia de ser notificado anonimamente quando tiver um contato com uma doença contagiosa

1

2

3

4

5

30 - Eu gosto da ideia de manter meus colegas avisados de forma anônima em caso de eu ser diagnosticado com alguma doença

1

2

3

4

5

Intenção de uso: Esta etapa da pesquisa busca identificar a percepção do usuário quanto a utilização desse aplicativo pós a etapa de avaliação, para saber se no futuro os usuários vão aderir a utilização do mesmo quanto a proposta do mesmo. Para isso, você considera que:

31 - Pretendo utilizar o aplicativo para contribuir no enfrentamento a pandemia

1

2

3

4

5

32 - Pretendo utilizar o aplicativo para reportar meu diagnóstico quando testar positivo para alguma doença infecciosa

1

2

3

4

5

33 - Pretendo manter o aplicativo atualizado e ativo enquanto estiver dentro da instituição

1

2

3

4

5

34 - Recomendaria o aplicativo para outras pessoas

1

2

3

4

5

Intenção de uso real: A última etapa busca entender a perspectiva dos usuários quanto a outras aplicações que tenham o mesmo contexto do aplicativo em estudo. Para isso, você considera que:

35 - Eu já sabia como funcionavam aplicativos de rastreamento de contato

1

2

3

4

5

36 - Eu já utilizei aplicativos de rastreamento de contato

1

2

3

4

5

37 - Como você avaliaria de forma geral , quanto ao seu nível de satisfação, o aplicativo Identifica?

Para responder esta questão será utilizada a seguinte escala:

1. Muito insatisfeito

2. Insatisfeito

3. Neutro

4. Pouco satisfeito

5. Muito satisfeito

1

2

3

4

() 5

Avaliação do aplicativo: Após utilizar o Identifica dentro da universidade, e fazer uma avaliação do propósito e das funcionalidades você:

38 - Com base na sua avaliação, você ficou com alguma dúvida ou gostaria de dar alguma sugestão ?

Obrigada por participar!